

BOSHLANG'ICH SINIF ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNING TARBIYAVIY MASHG'ULOTLARDA DIALOGIK NUTQINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
mahzunaqodirova74@gmail.com
tel.998905098796

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354304>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf zaif eshituvchi o'quvchilar bilan olib boriladigan tarbiyaviy mashg'ulotlarda dialogik nutqni rivojlantirishning metodik asoslari yoritiladi. Nutqiy muloqotni shakllantirishda individual yondashuv, ko'rgazmali vositalar, o'yin texnologiyalari va muammoli vaziyatlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Amaliy tavsiyalar orqali bu toifadagi bolalarda ijtimoiy moslashuv va muloqot madaniyatini rivojlantirishga erishish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: zaif eshituvchi o'quvchilar, dialogik nutq, tarbiyaviy mashg'ulot, metodika, kommunikativ kompetensiya.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqiy faoliyatni shakllantirishning muhim bosqichini bosib o'tadilar. Ayniqsa, eshitish qobiliyatida cheklovga ega bolalar bilan ishlashda nutqni rivojlantirish o'ta muhimdir. Dialogik nutq – muloqot asosidir. U bolalarning fikr almashishi, o'z fikrini ifoda etish va boshqalarni tushunishi uchun xizmat qiladi. Shuning uchun tarbiyaviy mashg'ulotlar doirasida dialogik nutqni rivojlantirish zaruriyatga aylanadi.

Dialogik nutq tushunchasi va uning ahamiyati

Dialogik nutq – ikki yoki undan ortiq shaxsning faol muloqotini anglatadi. Bu turdagi nutq bolalarning fikrlash, savol-javob qilish, o'z fikrini asoslash va qaror chiqarish qobiliyatini shakllantiradi.

Zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqiy rivojlanish xususiyatlari

Zaif eshituvchi o'quvchilar odatiy eshituvchi tengdoshlariga nisbatan muloqotga kirishishda sustroq bo'lishadi. Ular ko'proq vizual, ko'rgazmali ma'lumotlar orqali bilim olishadi. Shuning uchun metodika tanlashda eshitish qobiliyatining cheklanganligini hisobga olish zarur.

Zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilarning internatdagi kundalik hayotiy faoliyatining muhim doirasi, ko'pincha, predmetli – amaliy faoliyatdagi muloqot, turli vositalar bilan (og'zaki, daktil, imo-ishora) amalga oshiriladigan kommunikativ faoliyat hisoblanadi. Muloqot orqali o'quvchilar ijtimoiy

me'yorlar va atrofdagilar bilan muloqatni o'zlashtirishadi. Unda o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash amalga oshiriladi. Surdopedagogika adabiyotlarda internatdagi eshitishi buzilgan tarbiyanuvchilar bilan muloqat ikkita asosiy turda amalga oshiriladi : shaxslararo (erkin) va rollararo . Rollararo muloqatga tarbiyalanuvchilar o'yin, ish , o'quv-bilish faoliyatida, yaratilgan sharoitda mo'ljal olib, faol harakat bilan, anglab kirishadi. Shaxslararo muloqat vaziyatdan tashqarida-shaxsiy, hissiy asosda quriladi va bolalarning do'stlikka, o'zaro tushunishga, qo'llab-quvvatlanishi , tan olinishi ehtiyojlarini qondiradi. E.G.Rechiskaya, K.I.Tudjanovalar tadqiqotlarida zaif eshituvchi o'quvchilarning internatda tengdoshlari, katta va kichik tarbiyalanuvchilar bilan shaxslararo muloqati imo -ishorali nutq, o'qituvchi va tarbiyachilar bilan esa og'zaki nutq orqali amalga oshirilishi ta'kidlanadi. Bunday xolatda zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilar tomonidan har qanday vaziyatda og'zaki nutq yordamida erkin muloqat olib borish uzoq muddatli pedagogik ta'sir natijasida va ularda og'zaki muloqat malakasi boyitilganda amalga oshiriladi .

Zamonaviy surdopedagogika fani zaif eshituvchi bolalar uchun mo'ljallangan internat tarbiyachilari oldiga ularning nutqini rivojlantirish bo'yicha qator vazifalar qo'yadi. Ular ichidan asosiylarini sanab o'tamiz:

- zaif eshituvchi tarbiyalanuvchilarni eshituvchilar o'rtasida qabul qilingan nutqiy muloqat me'yorlariga o'rgatish;
- jamoaning har qanday a'zosi , eshitadigan tengdoshlari bilan dialog olib borish ko'nikmalarini shakllantirish;
- muloqatchanlikni rivojlantirish va muloqatdan qo'rqishni bartaraf etish;
- kattalar, tengdoshlari, shuningdek eshitadiganlar bilan muloqat extiyojini shakllantirish.

Tarbiyaviy mashg'ulotlarda dialogik nutqni rivojlantirish usullari

- Vizual materiallardan foydalanish (rasmlar, videolar, piktogrammalar);
- Rolli o'yinlar va dramatizatsiyalar orqali muloqotga jalb qilish;
- Savol-javob mashqlari, ya'ni bolalarning savol berishi va javob topishga rag'batlantirish;
- Juftlikda va kichik guruhda ishlash, dialogik vaziyatlar yaratish;
- Muammoli vaziyatlar asosida suhbatlar tashkil qilish;

Individual yondashuv

Zaif eshituvchi har bir bola o'ziga xos fiziologik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lganligi bois, ularga yondashuv ham individual bo'lishi zarur. Maxsus

rejalashtirilgan mashg'ulotlar, logopedik ko'mak, ishorali aloqa vositalari qo'llanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda dialogik nutqni rivojlantirish orqali zaif eshituvchi o'quvchilarning ijtimoiylashuvi, o'z fikrini ifoda etish qobiliyati va atrofdagilar bilan muloqot madaniyati yuksaladi. Tarbiyaviy mashg'ulotlarda to'g'ri metodik yondashuvlar, pedagogik innovatsiyalar va individual ko'mak orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Речицкая Е.Г. Развитие глухих школьников в процессе внеклассной работы.-Л., 1988.
- 2.Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с нарушенным слухом в процессе внеклассной работы. - М., 2005.
- 3.Речицкая Е.Г. Совершенствование процесса обучения и воспитания детей с недостатками слуха. - Л., 1990.
- 4.Речницкая Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в школе. - М., 2000.
- 5.Рустамова Р. Бошланғич синфларда заиф эшитувчи ўқувчилар нутқининг грамматик қурилишини шакллантириш.: Автореф. дис. ... пед. фан. ном. – Тошкент: ТДПИ, 2009. – 28 б.
- 6.Сурдопедагогика (ўқув қўлланма) . У.Файзиева, Д.Назарова, Ф.Қодирова. Т., “Сано стандарт” нашриёти. 2012.
- 7.Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания / Под ред. В.А. Сласхенина. М., 2000.
- 8.Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. - М., 2000.

